

Zusammenfassung des Workshops „Mobilität und Daseinsvorsorge in der Region Görlitz: Was bewegt die Menschen vor Ort?“

DOI: 10.5281/zenodo.7440584

Denis Reiter¹, Robert Hecht¹, Mathias Jehling¹, Theodor Rieche¹

¹Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR)

Im Rahmen der Pilotierungsphase des mFUND-Projekts GOAT 3.0 fand am 16.06.2022 in den Räumlichkeiten des Interdisziplinären Zentrums für transformativen Stadtumbau (IZS) Görlitz ein interaktiver Planungsworkshop mit dem Titel „Mobilität und Daseinsvorsorge in der Region Görlitz: Was bewegt die Menschen vor Ort?“ statt. Wesentliches Ziel war es dabei, gemeinsam mit verschiedenen lokalen Akteuren Herausforderungen in den Bereichen Mobilität, Daseinsvorsorge, Erreichbarkeit und Infrastruktur zu erarbeiten (Hecht et al. 2022). Langfristig sollten die gesammelten Ideen dazu dienen, das Planungstool GOAT anhand realer Beispiele in der Region evaluieren zu können. Auch der generelle Vernetzungsaspekt in die Region Görlitz spielte eine sehr große Rolle. Allgemeines Forschungsziel ist es dabei offene Daten und offene Anwendungen für die räumliche Planung in Bezug auf nachhaltige Mobilität in Wert zu setzen (Kapoor et al., 2022; Jehling 2022).

Teilnehmende lokale Akteure waren das Amt für Stadtentwicklung Görlitz, die Perspektive Boxberg / O.L. e.V., die KommWohnen Service GmbH, der Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien (ZVON), die City Initiative Görlitz e.V., Landschaftsarchitektur Panse und der ADFC Görlitz. Das Projektteam wurde vertreten durch Elias Pajares (Plan4Better GmbH), Benjamin Büttner und Sebastian Seisenberger (TU München), Johannes Gnädinger (Prof. Schaller UmweltConsult GmbH), Shravan Shinde (Münchner Verkehrs- und Tarifverbund GmbH) sowie Robert Hecht, Mathias Jehling, Theodor Rieche und Denis Reiter (Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung e. V.).

1. Ablauf des Workshops:

Die Teilnehmenden wurden zunächst durch Herrn Prof. Dr. Robert Knippschild, den Direktor des IZS, begrüßt. In das Projekt GOAT 3.0 führten anschließend Robert Hecht, Sebastian Seisenberger und Elias Pajares ein. Gezeigt wurden die Möglichkeiten des Planungstools GOAT für die Stadt Görlitz anhand verschiedener Anwendungsfälle im Kontext von Erreichbarkeit und Daseinsvorsorge. Elias Pajares führte in einem „Hands on“ in die Funktionalität des Planungstools ein. Die Moderation des anschließenden Workshops erfolgte durch Mathias Jehling. Die Teilnehmenden konnten sich freiwillig in drei Gruppen zusammenfinden (nach Möglichkeit mit möglichst vielen ihnen unbekanntem Personen). Das Ziel war es, aktuelle Herausforderungen und Planungsfragen für das Gebiet des Landkreises Görlitz inklusive der Europastadt Görlitz/Zgorzelec zu erarbeiten. Die Ergebnisse konnten sowohl in vorbereitete Karten eingezeichnet, wie auch den Begriffen „Herausforderungen“, „Analyse (-tool)“ und „Planung“ zugeordnet werden. Die Vorstellung der Ergebnisse wie auch ein gemeinsamer Ausklang rundeten den Workshop ab.

Abbildung 1: Vorstellung von GOAT für den Raum Görlitz (Foto: T. Rieche)

2. Ergebnisse des Workshops

Im Rahmen des Workshops wurden in drei Gruppen die Themen Herausforderungen, Analysen und Planung für die Mobilität und Daseinsvorsorge im Raum Görlitz diskutiert. Die zentralen Erkenntnisse aus diesen Gruppen wurden abschließend zusammengetragen und gemeinsam diskutiert.

Abbildung 2: Zusammenfassung der Ergebnisse des Workshops (Foto: M. Jehling)

Besonders hervorgetreten sind in den Gruppen die folgenden Themen:

1. Die **Vernetzung** aller bei der Planung involvierten Akteure stellt eine Herausforderung dar:
 - Für eine langfristig bessere Koordinierung und Zusammenarbeit zwischen den Kommunen ist die Schaffung eines „Kümmerers“ wünschenswert.
 - Die Etablierung eines Kooperationsraumes über Landkreis-Grenzen hinweg, zum Beispiel bezüglich eines Tourismuskonzeptes oder der Koordinierung von Mobilität (u. a. für Senioren oder Schüler).
 - Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit zwischen Polen und Deutschland ist bezüglich gemeinsamer Planung noch ausbaufähig.

2. Realisierung von guter **Mobilität**:
 - Schließen von Lücken im Straßennetz, Etablierung eines Radwegenetzes. Analyse von Defiziten.
 - Anbindung der größeren Städte an den Fernverkehr der Bahn.
 - Park-and-Ride-Angebote schaffen
 - Kombiticket für touristische Nutzung (als Alternative zum MIV).
 - ÖPNV-Angebotsplanung erleichtern. Erreichbarkeit des ÖPNV erhöhen (z.B. Taktung von 20 min auf 10 min erhöhen). Ausbau der ÖPNV-Infrastruktur an touristischen Hotspots (Haltepunkt am Berzdorfer See)
 - Lösungen für zeitweise stark erhöhte Nachfrage nach Mobilität bei Veranstaltungen in der Gemeinde Boxberg/ O.L. finden (aktuell bis zu 4.000 Parkplätze nötig. Reaktivierung einer Bahnstrecke? Intelligente Mobilitätskonzepte realisierbar?)
 - Realisierung einer neuen Weiße-Brücke auch für den Fahrradverkehr (Königshufen).

3. Gewährleistung von **Daseinsvorsorge**:
 - Versorgung mit Schulen (Verkürzung der Schulwege) oder Gesundheitseinrichtungen
 - Attraktive Jobs und Arbeitsangebote schaffen
 - Analyse der Tragfähigkeit eines neuen Ärztehauses in der Gemeinde Boxberg/ O.L. (als Kompensation für wegfallende Ärzte)
 - Der Hochschulstandort Zittau sollte für junge Studierende attraktiver gemacht werden. Mehr urbanes Leben.

Das Tool GOAT könnte – zusätzlich zu den planenden Ämtern und Planungsbüros – auch für **Bürgerinitiativen** bei Analysen und der Planung eingesetzt werden. So könnte die Verwaltung entlastet, die Kommunikation mit Entscheidern erleichtert und auch die Erfolgchancen bei Fördermittelanträgen (wie zum Beispiel zur Strukturentwicklung in Sachsen) erhöht werden.

3. Weiteres Vorgehen im Projekt in Bezug auf den Raum Görlitz

Ausgehend von den Ergebnissen der Workshops wird das Projekt GOAT weiterentwickelt. Hierzu zählt insbesondere die Schärfung jener Module von GOAT, die sich direkt auf die Integration von Akteuren vor Ort beziehen. Hierbei wird der Raum Görlitz als Untersuchungsraum eine wichtige Rolle spielen. Von hohem Interesse ist folglich eine

kontinuierliche Kooperation mit Akteuren bei der Definition und Analyse von praktischen Anwendungsfällen. Wichtig ist hierbei, dass GOAT nicht an administrativ abgegrenzte Räume gebunden ist und Anwendungsfälle sich anhand von konkreten räumlichen Fragen ergeben.

Abbildung 3: Zeitplanung des Projekts

4. Über das Projekt GOAT 3.0

Ziel des Projekts "GOAT 3.0 – Entwicklung eines digitalen Erreichbarkeitsinstruments für eine ausgeglichene Raum- und Verkehrsplanung" ist die Weiterentwicklung des web-basierten, digitalen Planungswerkzeugs GOAT (kurz für: Geo Open Accessibility Tool) durch die Operationalisierung des Erreichbarkeitsansatzes. Durch die Integration von Analysen und Szenarien für multimodale Mobilität über eine einfach zu bedienende Weboberfläche werden diverse räumliche Ebenen und vielseitige Ziele (z.B. Bildung, Erholung) integriert. Einher geht die Entwicklung neuer Ansätze zur Datenaufbereitung und -veredelung (z.B. KI, Fusionsalgorithmen), um datengetriebene Planungsgrundlagen zu Arbeitsplatz- und Bevölkerungsverteilungen zu schaffen.

Abbildung 4: Beispiel der WebGIS-Funktion des Tools GOAT (Bildquelle: Plan4Better GmbH)

GOAT wird als ein Open Source-WebGIS entwickelt, das sich durch seine hohe Flexibilität und Funktionalität, sowie die kontinuierliche Einbindung von Praxisanwendern in den Entwicklungsprozess auszeichnet (Pajares et al. 2021). So werden Anforderungen und Tests für reale Planungsfragen in u.a. Workshops ermittelt. Für die Entwicklung von Indikatoren werden mittels partizipativer Ansätze Erkenntnisse für empirisch validierte Erreichbarkeitsindikatoren generiert.

Das Vorhaben wird im Rahmen der Innovationsinitiative mFUND durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) gefördert. Die Förderinitiative unterstützt seit 2016 Forschungs- und Entwicklungsprojekte rund um datenbasierte digitale Innovationen für die Mobilität 4.0.

Weitere Informationen:

<https://www.ioer.de/projekte/goat-3-0>

<https://www.open-accessibility.org/de/>

https://plan4better.de/posts/2021-12-28-goat3_0/

5. Literatur

Hecht, Robert; Büttner, Benjamin; Jehle, Ulrike; Klaus, Manfred; Krügel, Falko; McCormick, Bartosz; Pajares, Elias; Reiter, Denis; Rieche, Theodor; Seisenberger, Sebastian; Jehling, Mathias (2022): Erreichbarkeits- und Analyseinstrumente für die Daseinsvorsorgeplanung: Potenziale und Hindernisse, In: Meinel, Gotthard; Krüger, Tobias; Behnisch, Martin; Ehrhardt, Denise (Hrsg.): Flächennutzungsmonitoring XIV: Beiträge zu Flächenmanagement, Daten, Methoden und Analysen. Berlin: Rhombos-Verlag, 2022, (IÖR-Schriften; 80), S.315-320. <https://doi.org/10.26084/14dfns-p032>.

Jehling, Mathias (2022): Bus und Bahn nach Plan, in Verkehrsverbund Oberelbe (Hrsg.): Mobil in die Zukunft – VVO-Verbundbericht 2021-2022. <https://www.vvo-online.de/doc/VVO-Verbundbericht-2021-2022.pdf#page=7>.

Kapoor, Mohit; Song, SaeBom; Jehling, Mathias (2022): Offen und effektiv? Kommunale Open-Data-Portale für die Stadtentwicklung am Beispiel Berlins, In: Meinel, Gotthard; Krüger, Tobias; Behnisch, Martin; Ehrhardt, Denise (Hrsg.): Flächennutzungsmonitoring XIV: Beiträge zu Flächenmanagement, Daten, Methoden und Analysen. Berlin: Rhombos-Verlag, 2022, (IÖR-Schriften; 80), S.193-203. <https://doi.org/10.26084/14dfns-p020>.

Pajares, Elias; Büttner, Benjamin; Jehle, Ulrike; Nichols, Aaron; Wulfhorst, Gebhard (2021): Accessibility by proximity: Addressing the lack of interactive accessibility instruments for active mobility. Journal of Transport Geography. Volume 93. <https://doi.org/10.1016/j.jtrangeo.2021.103080>.